

INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA

FACULTADE DE DEREITO

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Programa de evaluación y tratamiento en el terrorismo yihadista

Alberto Beltrán Muñoz

Índice

1 Introducción

2 Evaluación

Fase 1 -Evaluación Inicial o Preliminar

Fase 2 -Evaluación durante el tratamiento:

Fase 3 -Evaluación Post tratamiento

Fase 4 -Evaluación en tercer grado.

3 Tratamiento

4 Modelo

5 Objetivos

6 Diseño empleado

7 Grupos y fases

8 Técnicas

9 Sesiones Grupales

10 Sesiones Individuales

11 Reglamento interno

12 Conclusiones

13 Bibliografía

1 Introducción

El terrorismo es a día de hoy una de las grandes cuestiones en todas las agendas políticas y mediáticas. Constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad, tanto a nivel internacional como nacional, y que implica un fenómeno con gran impacto en la sociedad.

Actualmente, están proliferando grupos y franquicias del yihadismo internacional, que coordinados o inspirados por el espíritu de Al Qaeda y Daesh, continúan proyectando el terrorismo en distintos puntos del mundo (Ministerio Exteriores, 2020).

Este programa se dirige a este tipo de delincuencia, a los condenados por terrorismo y específicamente con perfiles de extremismo yihadista. Se busca la desradicalización y reintegración social de quienes ingresaron en prisión adheridos a las creencias de un salafismo violento y también a internos radicalizados o en vía de radicalización en la propia prisión.

Por lo tanto, el problema no es solamente sobre la reinserción de aquellos que cometen este tipo de delitos, sino sobre los que se radicalizan en el sistema penitenciario ya que en las prisiones españolas ha habido y hay radicalización yihadista (Jordán y Trujillo, 2008). Hasta un 28,1% de los detenidos o fallecidos de 2004 a 2011 se radicalizó, al menos durante parte de su proceso de adoctrinamiento, en centros penitenciarios (Reinares, García-Calvo, y Vicente, 2018).

Las causas de este tipo de violencia son amplias y abarcan distintas áreas (psicológica, social, cultural, sociodemográfica...). Tienen un papel relevante las campañas de captación puestas en marcha por parte de las organizaciones terroristas, en muchas ocasiones de modo “on-line”, que buscan llegar al caldo de cultivo donde prospere esta “propaganda terrorista” (Beltrán, 2016; Beltrán, 2017), así como la puesta en marcha de la captación y radicalización directa “off-line”.

A día de hoy, existen distintas instrucciones y circulares que regulan esta cuestión, así como artículos académicos que proporcionan información empírica para la evaluación y desarrollo de tratamientos del terrorismo yihadista. En base a ello, he desarrollado una evaluación empleando el juicio clínico estructurado (clínico-actuarial) con una valoración del riesgo basada en instrumentos y herramientas empíricas. Posteriormente, en función de esta evaluación, se pondrá en marcha un procedimiento de tratamiento encuadrado en un modelo modificado del R-N-R (Riesgo-Necesidad-Responsabilidad).

2 Evaluación

Para llevar a cabo la evaluación he seleccionado la Valoración basada en el juicio clínico estructurado. Es un procedimiento mixto “clínico-actuarial”, el cual tiene aspectos propios de la valoración clínica (evaluación clínica estructurada y toma de decisión final) y de la actuarial (recogida e inclusión de datos predictores empíricamente verificados). Se realiza con la ayuda de las guías de valoración del riesgo, basadas en la investigación clínica y en los estudios epidemiológicos.

La valoración del riesgo por medio del juicio clínico estructurado supone algo más que predecir la violencia futura. Así, al valorar la presencia e intensidad de los factores de riesgo estáticos y dinámicos (Andrews y Bonta, 2003), pudiendo proponer procedimientos de gestión del riesgo individualizados; iniciar la prevención de la violencia futura y diseñar programas de tratamiento concretos en función de las características de los agresores (Pueyo y Echeburúa, 2010)

Por lo tanto, para la valoración del riesgo se analizarán los factores de riesgo asociados a este tipo de violencia. Además, se diseña un protocolo de evaluación y formación de los profesionales

que lo desarrollarán (psicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales). Ello se debe a que se requiere protocolizar el proceso de evaluación y adiestrar adecuadamente a los profesionales (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007).

Aunque es una evaluación muy extensa y compleja, se adapta a la particularidad de la violencia del terrorismo: pocos individuos sobre los que implementar el tratamiento (cuantitativamente no hay muchos individuos en esta situación) pero que implica un riesgo elevado (los efectos que tiene este tipo de violencia son muy graves, ya que un solo individuo y un solo atentado pueden ocasionar grandes daños personales y materiales) por lo que tanto la evaluación como el tratamiento los he orientado hacia lo cualitativo, aún con la limitación que conlleva (extenso y complejo). También como limitación se puede señalar la falta de más instrumentos válidos y fiables para la evaluación del radicalismo violento en el ámbito del yihadismo.

He dividido la evaluación en 4 fases que irán paralelamente al desarrollo del programa de tratamiento:

- 1-Evaluación Inicial o Preliminar
- 2-Seguimiento 1: Evaluación durante el tratamiento
- 3-Evaluación Post tratamiento
- 4-Seguimiento 2: Evaluación en tercer grado.

Fase 1- Evaluación Preliminar: primer contacto y elaboración de informe

Lo que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria es que en esta fase se evaluarán unos contenidos que serán centrales en el tratamiento (Art. 62 de la LOGP): *“la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar; su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad y un enjuiciamiento global de la misma que se recogerá en el protocolo del interno.”*

Debido a la complejidad del fenómeno de la radicalización (múltiples factores), se debe individualizar el tratamiento (poder ajustar el programa y la intervención), por lo que esta evaluación inicial será la que orientará las líneas que debe seguir la intervención. También se deberá priorizar las más importantes en cada individuo. Esa evaluación deberá atender a los riesgos, necesidades, déficits y carencias del penado. Las áreas a evaluar son:

1.1 Clínica-sanitaria: Se identificarán las potenciales disfunciones que puedan mitigar (i.e., limitaciones en las capacidades cognitivas) o anular (p. e., psicopatología incapacitante) la eficacia del tratamiento. (Arce, 2012).

-Las capacidades cognitivas y lingüísticas se medirán con las escalas clínicas básicas del **MMPI2** o el **SCL-90-R**;

-El razonamiento mediante el **TONI-2**;

-Las conductas adictivas se miden por medio del estudio de antecedentes, la observación y registro conductual y las escalas del **MMPI-2**, **MAC-R** (alcoholismo) y **AAS** (reconocimiento de adicción);

-De ser necesario, se explorarán las funciones neuropsicológicas mediante el **Test Barcelona**.

-Concretamente en este tipo de criminalidad, se deberá evaluar si existe daño psicológico debido a que en muchas ocasiones, estos individuos son víctimas de un proceso de captación y radicalización llevada a cabo por captadores y proselitistas. La evaluación del daño psicológico y manipulación se hará mediante: **BITE** (Hassan 2012); **Taxonomía de abuso psicológico** (Rodríguez-Carballeira 2015); **Persuasión Coercitiva** (Cuevas 2016). De acuerdo a Trujillo (2018) son herramientas sumamente útiles para evaluar la presencia o ausencia de manipulación psicológica y para guiar una posible intervención. También pueden emplearse en el ámbito preventivo, para desarrollar intervenciones que permitan incrementar la resistencia psicológica de las personas a ser influidas de forma abusiva.

1.2 Valoración del riesgo: De cara a la reeducación, se analizarán los factores de riesgo por los cuales el recluso cometió las conductas delictivas.

Como he explicado previamente, la valoración del riesgo se basará en conocimientos empíricos. Se analizarán los factores de riesgo asociados a la violencia por medio de procedimientos mixtos (clínicos- actuariales) los cuales toman una decisión pronóstica a partir de la información relevante (factores de riesgo y protección). La recogida de datos para la valoración del riesgo incluye entrevistas personales, evaluación psicológica y médica estandarizada, revisión de expedientes sociosanitarios y judiciales y obtención de información colateral.

El principal instrumento para evaluarlo será el **VERA-2R**.

El sistema **VERA, Violent Extremist Risk Assessment** fue diseñado como herramienta de evaluación de riesgos asociados al extremismo de signo violento (evaluación de internos radicalizados o en vías de radicalización). Se identificaron aquellos factores de riesgo válidos para el CVE en relación con las evaluaciones de riesgos asociados a la violencia ya existentes como el canadiense **HCR-20** (Historical Clinical Risk Management-20) o el protocolo **SAVRY** (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) (Echaniz, 2019).

VERA-2R es la versión revisada. Incluye indicadores dinámicos, pudiendo realizar un seguimiento de sujeto abierto a cambios, con la consiguiente reevaluación de los riesgos asociados a su peligrosidad. Es utilizado en otros países como complemento de las herramientas de evaluación de riesgos existentes por profesionales del poder judicial, los centros penitenciarios, las autoridades policiales y los servicios de seguridad (Echenaiz, 2019).

La herramienta **VERA-2R** posee 34 indicadores (divididos en cinco categorías). De ellos, 31 indicadores basados en investigaciones académicas sobre violencia, radicalización y terrorismo que deben a su vez catalogarse como baja, media y alta y que tocan aspectos relacionados con la biográfica del sujeto, sus antecedentes o rasgos de personalidad. A los factores de riesgo se le suman los de protección, ampliándolo a posibles experiencias en programas de desradicalización y el apoyo familiar y comunitario.

Estructura en **cinco categorías** del VERA-2R:

- 1- **La actitud**, los pensamientos o creencias que hacen más probable el extremismo político violento.
- 2- Elementos **contextuales** (el impacto del entorno social del individuo y los vínculos sociales con grupos extremistas.)
- 3- Los elementos **históricos** (biografía o antecedentes en cuanto a la participación en hechos violentos.)
- 4- Elementos de **protección** (mecanismos de afrontamiento o prevención en los diversos aspectos de la vida de los sujetos.)
- 5- Los datos **demográficos** (sexo, la edad, el estado civil etc.)

-También, de modo complementario, se aplicarán otros tres instrumentos de medición del riesgo (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010):

-**HCR-20**: Historical Clinical Risk Management-20 para valorar el riesgo de conductas violentas en pacientes mentales y delincuentes adultos. (Webster, 1997);

-Evaluación de la presencia de psicopatía mediante la **PCL-R**: Psychopathy Checklist-Revised (Hare, 1991);

-Protocolo **SAVRY**: Structured Assessment of Violence Risk in Youth (Borum, 2003).

1.3 La evaluación psicosocial: En esta área tendríamos que evaluar unos elementos generales: el control emocional, atribuciones, autoconcepto, las estrategias de afrontamiento, de la asunción de responsabilidad, de la preparación para el cambio, y la identificación de las cogniciones y comportamientos desadaptados (Arce, 2012). Todo ello mediante:

-**Escala Rasgo de Metaconocimiento sobre Estados Emocionales** (adaptación de Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos (2004)): Para evaluar el control de las emociones.

-**Escala de Locus de Control**: Atribuciones;

-**Escala de Autoconcepto de Tennessee**: Autoconcepto;

-**Cuestionario de Creencias Irracionales y Pensamientos Distorsionados sobre el Empleo de la Violencia**: Las estrategias de afrontamiento y de las cogniciones distorsionadas.

También en esta área se incluirán **elementos específicos** de la radicalización violenta, como son: la marginalidad; niveles de ansiedad elevados debido al internamiento; desarraigo, soledad y falta de identidad personal; polarización y extremismo actitudinal; y presencia de captadores (Moreno, 2017):

1. Marginalidad como consecuencia del ingreso en prisión (supone la inmersión en un ambiente hostil donde el interno, puede sentir la necesidad de formar parte de un grupo que le preste apoyo afectivo y seguridad física. formación de grupos cerrados de carácter étnico- religioso, puede ser utilizada como un factor que propicie la radicalización,).

2. Elevada ansiedad ingreso en el centro les conduce a una situación de baja inmunidad psicológica y sentimiento de fracaso.

3. Sentimientos de desarraigo, soledad y falta de identidad personal.
4. Polarización y extremismo actitudinal distorsionando la realidad y radicalizando las posiciones ideológicas.
5. Presencia de internos captadores, proselitistas y con suficiente carisma y capacidad de liderazgo como para manipular y coaccionar a aquellos internos vulnerables y persuasibles.

Según Moreno (2017), en la radicalización juega un papel fundamental la presión grupal y la manipulación. Es por ello, que el programa debe atender también a variables de vulnerabilidad relacionadas con los procesos de extremismo; en el abordaje de los procesos de manipulación; en la intervención sobre actitudes radicales y extremas; identidad colectiva. En los procesos de captación y radicalización, el fortalecimiento de la identidad colectiva sirve para crear un sentido de pertenencia indudable, hasta que el sujeto acaba adoptando la conciencia del grupo como consecuencia propia. Para evaluar este contenido, he seleccionado la **versión española de la Escala de Intención de Activismo y Radicalismo** (Trujillo y otros, 2016).

-Mediante una entrevista semiestructurada, se valorarán **variables sociodemográficas** (sexo, edad, etc.), **relaciones sociales** (HHSS, comunicativas, apoyo social), **motivación** para el cambio e interpretación personal de actual situación vital.

-Finalmente, se elaborará un diagnóstico de personalidad criminal y un juicio pronóstico inicial, en base a una consideración del enjuiciamiento global, su capacidad criminal y su adaptabilidad social, así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto.

1.4 Estructural. El estudio de la situación económica, laboral, vivienda, familiar (responsabilidades, hijos) elaborada a partir de fuentes documentales y de Entrevista Semiestructurada.

1.5 Control de las distorsiones en las respuestas. A lo largo de toda la evaluación, también se controlará el engaño, (sobre)simulación y disimulación mediante el protocolo de Arce y Fariña (2006).

[Fase 2 - Seguimiento 1: Evaluación durante el tratamiento para analizar la evolución y eficacia del tratamiento.](#)

Será una valoración directa de los internos efectuada con la suficiente periodicidad como para detectar y evitar situaciones de vulnerabilidad que pudiesen facilitar los postulados extremistas. El seguimiento del programa será permanente durante la participación del interno en el mismo, debiendo existir una comunicación fluida entre los profesionales de su ejecución y los equipos de tratamiento y de seguridad del centro (Moreno, 2016).

Se llevará a cabo de nuevo una predicción del riesgo mediante el VERA-2R.

En función de las evaluaciones, se hará una valoración de la progresión-regresión en el tratamiento de los penados. Si progresa adecuadamente en el tratamiento, el número de intervenciones puede ser menor, incrementándose el tiempo de seguimiento.

Semanalmente, los Subdirectores de Seguridad emitirán un informe detallado de la evolución de cada interno.

También se atenderá a la **Instrucción 8/2014 de Medidas para la detección y prevención de procesos de radicalización de internos musulmanes** para detectar y acotar procesos de radicalización para evitar que se produzca dentro de prisión.

Fase 3 - Evaluación Post tratamiento: al final del tratamiento, para evaluar la efectividad que ha tenido.

-Aplicación de prueba de carácter psicométrico para medición de factores de riesgo: VERA-2R; El test HCR-20 (concretamente en el área destinada al afrontamiento del riesgo futuro) con factores relevantes para valorar un buen ajuste futuro: ausencia de planes de futuro, carencia de apoyo social, alto nivel de estrés o factores desestabilizantes (Moreno, 2016).

-La evaluación del aprovechamiento del programa: asistencia, rendimiento y esfuerzo, consecución de los objetivos propuestos, mejora en la capacidad empática de los internos, superación de elementos ideológicos, mejora del autocontrol y habilidades sociales del interno y abandono de cualquier vinculación con el radicalismo.

Fase 4 - Seguimiento2: Evaluación en tercer grado.

-Para valorar si existe de nuevo un nuevo riesgo una vez que se integra de nuevo en la comunidad.

-Comprobar si se está generalizando los cambios implementados en prisión, al nuevo contexto fuera.

-Comprobar la adaptación y la inserción en el entorno.

-Controlar si se reproducen los desajustes cognitivos, emocionales o comportamentales; implementar sesiones de recuerdo o complementarias de tratamiento.

-Valorar si es necesario ejecutar un plan de prevención de recaídas.

3 Tratamiento

En primer lugar, señalar que para los programas de reinserción social de los reclusos de corte yihadista se han de tener en cuenta un conjunto de circulares e instrucciones.

- Instrucción 2/2016, de 25 de Octubre. Afirma que la Administración Penitenciaria tiene la obligación de propiciar actividades encaminadas a conseguir la reeducación y reinserción social de los penados. Esta obligación legal no desaparece respecto a internos vinculados a bandas terroristas y organizaciones criminales, recordando que, en el caso de delincuentes terroristas, estos presentan peculiaridades que es preciso abordar con una estrategia específica. También se establece el Programa de Intervención con los internos islamistas en los Centros Penitenciarios (López, 2019).

- Instrucción 8/2014, Medidas para la detección y prevención de procesos de radicalización de internos musulmanes. Dirigida a impedir procesos de captación y radicalización en prisiones, analizando datos para detectar y acotar procesos consolidados de radicalización.

- Instrucción 2/2015, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de 10 de febrero. Se encuentra el Programa Marco de Intervención y Tratamiento destinado a tres grupos de

internos, todos ellos dentro del FIES. Incorpora prácticas propuestas por la Red de Prevención de la Radicalización procurando la prevención y la desradicalización de toda forma de comportamiento extremista (Moreno, 2017).

4 Modelo

Modelo modificado de riesgo-necesidad-responsabilidad. De acuerdo a Redondo-Illescas (2017) el modelo original (R-N-E) está basado en la teoría del aprendizaje social. Establece tres principios básicos del tratamiento con los delincuentes con el fin de reducir el riesgo de reincidencia:

a) El principio de riesgo: con el fin de administrar a los delincuentes una intervención apropiada a sus características. Éste viene establecido en la evaluación inicial y se va ajustando a las evaluaciones de seguimiento (factores dinámicos del riesgo)

Se establecerán distinciones entre factores de riesgo estáticos (no modificables), que serían características profundas del sujeto; y dinámicos (actitudes o cogniciones modificables) que están directamente relacionados con las conductas delictivas. Será sobre estos últimos sobre los que se intervendrá, disminuyendo y minimizando los factores de riesgo.

b) El principio de necesidad: el tratamiento se debe focalizar en las necesidades criminógenas, es decir, en los factores dinámicos que guardan relación empírica y directa con la conducta delictiva;

c) El principio de responsividad: que se refiere a los factores que pueden dificultar que los sujetos respondan o reaccionen adecuadamente al tratamiento. Pueden ser internos o externos.

En cuanto al modelo que emplearé aquí, será una modificación de este R-N-E añadiéndole 3 modificaciones:

- En primer lugar, una de las modificaciones de Andrews y Bonta (2016), que no sería otra cosa que un cuarto elemento en el esquema básico del RNE: “discrecionalidad profesional”. En ciertos casos, los profesionales deben afrontar soluciones particulares fuera de los procedimientos estandarizados, por lo que este es un elemento necesario en el programa (Illescas-Redondo, 2017). Este cuarto elemento es útil para ajustar mejor el programa a la complejidad de este estilo concreto de criminalidad.

-Además, he decidido añadir otra modificación del modelo R-N-R original, que es la ampliación de la aplicación a todos los individuos que estén en estos perfiles, independientemente de que el riesgo sea mayor o menor. No obstante, según el nivel de riesgo, los individuos que presenten menor riesgo podrán avanzar más rápidamente en el programa cuando las valoraciones del seguimiento así lo aconsejen. También se priorizarán aquellos elementos que presenten un mayor valor criminógeno frente a aquellos elementos que no requieran intervención, para los cuales podría ser suprimida.

-Finalmente, la tercera modificación es la ampliación del tratamiento de necesidades, pasando a intervenir no sólo sobre las criminológicas (causantes del comportamiento), sino también sobre las no criminológicas (que se relacionan con la criminalidad) para mejorar la disminución/eliminación de la reincidencia.

5 Objetivos

Objetivo general. Intervención en condenados por terrorismo, específicamente con perfiles de extremismo yihadista, para la reeducación psicosocial mediante un proceso de reestructuración cognitiva y adquisición de nuevas habilidades adaptativas, así como la supresión de elementos favorecedores de la violencia radicalizada.

Objetivos específicos. Modificación de creencias irracionales mediante un proceso de desradicalización, supresión de la lógica extremista, de la reeducación y reestructuración cognitiva. Aceptación de la responsabilidad de las conductas violentas. Fomento de valores democráticos y convivenciales. Intervención en factores criminógenos, tanto psicosociales como comunitarios. Mantenimiento de los logros tras la finalización del tratamiento.

6 Diseño empleado:

-Formatos de intervención mixto: grupal (8/10 personas) + individual.

-Lugar y contexto: LOGP no regula un régimen de concentración en establecimientos determinados a este tipo de reclusos, por lo que permite disponer con plena discrecionalidad la distribución de presos; Dentro del centro, la primera fase se llevará a cabo en módulos de primer grado, la segunda preferentemente en módulo de respeto (sino, en el ordinario), y la última en centros de tercer grado (inserción social).

-La duración de la intervención se ajustará a las necesidades y evolución de cada penado (valorada en el seguimiento continuo)

-Períodos de seguimiento: se debe individualizar cada caso, pudiendo ser de 6 meses hasta 2 años.

-Intervención multimodal (cognitivo y comportamental) y multinivel (individual, familiar, laboral y socio-comunitario).

- La aplicación de técnicas y métodos con aprendizaje participativo, activo y focalizado (principio de responsabilidad). Se ajustará a los déficits o características propias (establecidas en la fase inicial).

-Se implementará por personal especializado y entrenado (psicólogos, educadores y trabajadores sociales), con formación precisa (cursos específicos). Al amparo del Convenio con la Federación Islámica, se facilita la labor de imanes moderados que puedan contrarrestar la desviación en la interpretación de textos sagrados (Terradillos, 2016).

-El número de sesiones será de 2 semanales, con una duración de 2 horas. La mitad de las sesiones serán grupales, a excepción de la fase 1 y 4 que serán únicamente individuales. El número total dependerá del Protocolo aplicado (1 o 2) y la evolución que presente, ya que en los casos donde sea necesario, deberá realizar más sesiones. Por el contrario, los que evolucionen favorablemente, podrán avanzar de un modo más rápido en el programa.

-El tratamiento es voluntario.

7 Grupos y Fases

De acuerdo a la literatura científica y a la propia división penitenciaria de este tipo de perfiles (2/2015, de 10 de febrero, Programa Marco de Intervención y Tratamiento e Instrucción 12/2011 sobre internos integrados en el fichero FIES) he dividido los grupos en 3 (A, B, C

correspondientes cada uno a los grupos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento)) y 2 protocolos de tratamiento, con 4 fases.

-Grupo A. Aquellos internos procesados o condenados por su vinculación al terrorismo islamista. Se trata de internos con un fuerte arraigo de valores e ideología extremista. El tratamiento será individualizado; deben acreditar el rechazo a la violencia y la desvinculación de la organización terrorista; va dirigido a mejorar la capacidad empática, formación en principios y valores democráticos y modificar los elementos de actitud de convicción;

-Grupo B. Aquellos internos que llevan a cabo una misión de adoctrinamiento y difusión de ideas radicalizadas sobre el resto de internos. tienen una actitud de liderazgo captador y proselitista.

-Grupo C. Radicalizados o en proceso de radicalización extremista, con un nivel de riesgo y vulnerabilidad hacia el proceso de captación, asumiendo un papel pasivo, puede protagonizar incidentes en el régimen penitenciario, tienen una actitud de desprecio hacia los reclusos no musulmanes o musulmanes que no siguen sus preceptos. Se incluye a los internos musulmanes jóvenes de segundas y terceras generaciones que presentan factores de riesgo (Moreno, 2017).

	PROTOCOLO 1	PROTOCOLO 2	
Fase 1	Grupo A - Individual		1º Grado - FIES
Fase 2	Grupo A - Individual + Grupal	Grupo B, C Individual + Grupal	1º Grado - FIES
Fase 3	Grupo A – Individual + Grupal	Grupo B, C Individual + Grupal	2º Grado Ordinario/Respeto
Fase 4	Grupo A Individual	Grupo B, C Individual	3º Grado Abierto

Fase 1: Dirigida únicamente como fase inicial para el Grupo A. Intervención de carácter individual. Ha de ser intensiva, continua y focalizada en las variables dinámicas de carácter criminógeno detectadas (Moreno, 2017).

Fase 2: Con los 3 Grupos: se contemplan intervenciones individuales y grupal, con la posibilidad de introducir una “herramienta terapéutica y de educación entre iguales”, es decir, internos de apoyo (internos musulmanes ajenos a extremismos que actúan a modo de factor de apoyo y protección hacia aquellos otros internos radicalizados que pudiesen actuar como modelos de conducta) (Moreno, 2017). Además, se contará con la participación de Imanes que contrarresten la interpretación desviada de los textos (Terradillos, 2016).

Sobre el aislamiento en la Fase 1 y 2, existen evidencias en la literatura científica de cómo la privación de libertad puede en sí mismo tener efectos positivos sobre la desradicalización y el desenganche de individuos condenados por terrorismo yihadista.

En estas fases, se habrá de tener en cuenta el desarrollo de las medidas de control, separación, seguimiento e información establecidas en la Instrucción 12/2011 sobre internos integrados en el Fichero FIES.

Fase 3: En esta fase, el tratamiento también será individual y grupal. Se desarrollará una vez que los internos pasen al segundo grado. Preferentemente a los módulos convivenciales, ya que conllevan un mayor control del interno y fomentan el respeto y la resocialización. De no ser posible, o si se valora peligrosidad, será llevado a cabo en uno ordinario. En esta fase se llevará una especial atención a la I 8/2014 para evitar procesos de radicalización dentro de la prisión.

Fase 4: En esta fase el seguimiento será individual, y si se considera que se debe intervenir en alguno de los factores dinámicos, también será realizado de modo individual. Un aspecto esencial en esta fase es la transversalidad del programa, integrando a la familia y a las redes comunitarias para ofrecer a éstos apoyo a largo plazo que les ayude en la reinserción en la sociedad (Ibañez y Pedrosa, 2018).

Se ayudará a la preparación para la vida fuera de prisión, la reinserción laboral y su relación con las estructuras institucionales. Los reclusos recibirán apoyo especial durante un año después de su liberación, y procurará mantener un contacto periódico tanto con los reclusos como las entidades comunitarias implicadas.

Es de especial atención la observancia de la integración social en el entorno y que tenga cubiertas las necesidades vitales, ya que como se ha demostrado, son importantes factores protectores (Moyano, 2010).

8 Técnicas

-Técnica de diálogo: tutorías hechas a medida están diseñadas para adaptarse a la situación personal, teniendo en cuenta variables individuales y sociales tanto de riesgo como de protección.

-Planes de mentoría: Fortaleciendo la motivación del recluso para que busque alternativas que lo mantengan alejado del comportamiento antisocial y de los ambientes extremistas cuando consigan la libertad.

-Terapia psicológica individual (Reestructuración cognitiva, cognitivo-conductual, etc.) y grupal (modelado, moldeamiento, debate de ideas, Role-Playing...)

-Clases y sesiones didácticas impartidas por educadores: Dirigidas a adquirir competencias básicas (educación secundaria, alfabetización en los casos que sean necesarios...), formación profesional lecciones específicas que incluyan conceptos relacionados con valores democráticos, cívicos y sociales.

-Análisis auto-racional: enseñar al individuo a prestar atención y evaluar críticamente su propio comportamiento. (Ross, Fabiano y Garrido, 1990).

-Técnicas de Auto-control: detenerse a pensar y considerar las consecuencias antes de actuar. (Ross, Fabiano y Garrido, 1990).

-Entrenamiento en la solución cognitiva de problemas interpersonales (ICPS). (Ross, Fabiano y Garrido, 1990).

-Razonamiento medios-fines: Fomentar un pensamiento lógico y racional, sin distorsiones o externalizaciones de la culpa. (Ross, Fabiano y Garrido, 1990).

9 Sesiones grupales

- Tratamiento encaminado a mejorar la capacidad empática.
- Tratamiento de déficits: déficit significativo en el autoconcepto, en los procesos atributivos, en las estrategias de afrontamiento, en inteligencia emocional, y baja competencia social (Arce, 2012).
- Trabajar la educación cívica.
- Asunción de la responsabilidad y el abandono de la violencia y la ideología extremista que justifique la violencia (siempre respetando la libertad ideológica y religiosa).
- Resocialización, no como intervención o manipulación de la personalidad, sino como oferta de medios y el desarrollo integral de la personalidad (Moreno,2017).
- Fomentar valores de respeto a los principios democráticos de convivencia, libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, derechos y libertades fundamentales, orden político y la paz social.

10 Sesiones individuales

- Desarrollo de habilidades cognitivas, razonamiento, pensamiento o resolución de problemas; carencia de un desarrollo moral; inadaptación escolar/laboral y socio-comunitaria.
- Recuperación de conductas y actitudes previas a la radicalización (Trujillo y otros, 2018).
- Introducir o promover conductas nuevas y adaptativas.
- Pérdida de autonomía psicológica e independencia personal.
- Eliminar relación de dependencia con el grupo extremista (Trujillo y otros, 2018).
- Gestión de emociones (sentimientos de ira y odio)
- Prácticas de modelado pro-sociales, uso apropiado de refuerzo y desaprobación, y la resolución de problemas, ya que permiten el desarrollo de las competencias específicas representadas en un enfoque cognitivo del aprendizaje social (Bonta y Andrews,2014) .
- Intervenir en el sistema cognitivo que les permite filtrar la realidad para justificar la violencia (sistema lógico cerrado instaurado en la radicalización); Cogniciones como autoexculpación y cortocircuito, al eliminan culpa o de ansiedad capaces de inhibir el comportamiento antisocial; Mecanismos racionalizadores para autojustificar sus acciones y distorsiones de la realidad.

11 Reglamento Interno.

En este reglamento simplificado vendrán recogidas las obligaciones que han de cumplir en el tratamiento (LO 1/1979 y RD 190/1996 en Arce y otros, 2018).

- 1) Los usuarios del programa se comprometerán a no emitir conductas violentas.
- 2) Asistencia obligatoria a las sesiones del programa, tanto individuales como grupales.
- 3) Obligación de realizar las tareas reeducativas programadas.

5) No se admiten faltas de respeto hacia los técnicos del programa o los compañeros. Este tipo de conductas se considerarán falta grave.

6) Para la fase de tercer grado, deberán proporcionar una dirección y un teléfono de contacto.

El incumplimiento reiterado de la asistencia y participación se considerará falta grave. También se dará informe del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones a los responsables de Instituciones Penitenciarias.

12 Conclusiones

La cuestión del terrorismo yihadista no ha quedado fuera del ámbito de la reinserción y la reeducación, fin último de las condenas privativas de libertad. El sistema penitenciario se ha ido adaptando y actuando paralelamente al auge de esta cuestión. Son numerosos los artículos académicos, estudios, instrucciones y circulares que se encaminan en esta dirección, no obstante, queda decir que queda aún más camino que avanzar.

Este fenómeno, no tiene una gran repercusión en cuanto al número de condenas: 73 en 2018; 20 en 2017 y 10 en 2016 (Arechederra,2019), pero sí que la tiene en cuanto a las consecuencias de los actos, ya que un solo individuo puede provocar un atentado con numerosos daños personales y materiales. La importancia de la reinserción y la prevención en este tipo de delitos es fundamental, es por ello que se deben mejorar los sistemas de evaluación y tratamiento. De este modo, desde el ámbito penitenciario, se podrá poner freno a la proliferación de este tipo concreto de criminalidad.

La evaluación, además de la genérica para una delincuencia más general, también recoge técnicas e instrumentos específicos para el radicalismo violento, como por ejemplo el VERA-2R. Y además, permite precisar y ajustar los planes de tratamiento penitenciario.

El tratamiento expuesto, que parte de un modelo modificado de R-T-R, está diseñado para distintos tipos de perfiles dentro del yihadismo y la radicalización. Incluye un plan detallado con distintas fases, protocolos, técnicas, división de áreas por sesiones y unos objetivos claros a cumplir. Además, se da gran peso a la evaluación continua y al seguimiento para poder reajustar el tratamiento a cada caso de forma individualizada.

Por último, este programa cuenta con 2 limitaciones, siendo la primera la extensión y complejidad, ya que abarca muchas áreas a tratar. En segundo lugar, la falta de más herramientas e instrumentos validados para medir este fenómeno social. De cara al futuro, el desarrollo de estas herramientas no es recomendable, sino más bien necesario.

13 Bibliografía

-Andrés-Pueyo, Antonio; Echeburúa, Enrique. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. *Psicothema*, vol. 22, núm. 3 pp. 403-409.

-Andrés-Pueyo, A., y Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. *Papeles del Psicólogo*, 28, 157-173.

-Andrews, J. y Bonta, R. (2003). *The psychology of criminal conduct* (3rd. ed.). Cincinnati: Anderson Pub. Co.

- Andrews, J. y Bonta, R. (2016). En Redondo Illescas, S. (2017). Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. P. 84. Madrid: Pirámide.
- Arce, R. (2012). Diseño e implementación del Programa Galicia de reeducación de maltratadores: Una respuesta psicosocial a una necesidad social y penitenciaria. En Lila (Dir.), Violencia de género. Módulo II: El estudio de la violencia de género: Teorías explicativas, factores de riesgo y evaluación (pp. 83-97). Valencia: Universitat de València. ISBN: 978-84-9858-778-4.
- Arce, R., y Fariña, F. (2006). Construcción y validación de un protocolo para la evaluación forense de la disimulación. Manuscrito no publicado. Unidad de Psicología Forense, Universidad de Santiago de Compostela.
- Arce, R., Fariña F., Vázquez M.J., Novo M. y Seijo D. (2015). Programa Galicia de reeducación de agresores de género: Manual de intervención (Vol. 1).
- Arechederra, L. (2019). El número de condenados por yihadismo ascendió a 73 en 2018, la cota máxima en los últimos años. ABC. Consultado el 26 de Abril de 2020. Recuperado de https://www.abc.es/espana/abci-numero-condenados-yihadismo-ascendio-73-2018-cota-maxima-ultimos-anos-201909091301_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
- Beltrán Muñoz, Alberto. (2016). Propaganda Terrorista. Crimipedia (Centro Crimina). Recuperado de: <http://crimina.es/crimipedia/topics/propaganda-terrorista/>
- Beltrán Muñoz, Alberto. (2017). Propaganda Terrorista, la violencia como mensaje. Editorial Tébar Flores.
- Bonta, James y Andrews, D.A. (2014). Riesgo-Necesidad-Responsividad Modelo de Evaluación y Rehabilitación de Infractores
- Borum, R., Bartel, P., y Forth, A. (2003). Structured Assessment of Violence Risk in Youth. Professional Manual. Oxford: Pearson.
- Cuevas, José Miguel. (2016). "Evaluación de persuasión coercitiva en contextos grupales". Disertación doctoral, Universidad de Málaga.
- Echániz, Román. (2019). VERA-2R: aproximación a la evaluación de riesgos asociados a la radicalización. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Recuperado de <https://observatorioterrorismo.com/actividades/vera-2r-aproximacion-a-la-evaluacion-de-riesgos-asociados-a-la-radicalizacion/>
- Fernández-Berrocal P., Extremera N., y Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. Psychological Reports, 94, 751-755.
- Hare, R.D. (1991). Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised. Toronto: Multi-Health Systems.
- Hassan, Steven. (2012). Freedom of Mind. Helping Loved Ones Leave Controlling People, Cults, and Beliefs. Newton, MA: Freedom of Mind Press.
- Ibáñez, Aina y Pedrosa Albert. (2018). El papel de las familias en la reinserción de las personas que salen de la prisión. Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.
- Jordán, Javier y Trujillo Mendoza, Humberto. (2008). Prevención de la radicalización yihadista en las prisiones españolas. Situación actual, retos y disfunciones del sistema penitenciario. Athena Intelligence Journal.

- López Melero, Monserrat. (2019). Reeducación y reinserción social del recluso terrorista. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Págs. 701-729 Recuperado de [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kK1ooivvlw4J:https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php%3Fid%3DANU-P-2019-10070100729+ANUARIO+DE+DERECHO+PENAL+Y+CIENCIAS+PENALES+Reeducaci%25C3%25B3n+y+reinserci%25C3%25B3n+social+del+recluso+\(terrorista\)+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kK1ooivvlw4J:https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php%3Fid%3DANU-P-2019-10070100729+ANUARIO+DE+DERECHO+PENAL+Y+CIENCIAS+PENALES+Reeducaci%25C3%25B3n+y+reinserci%25C3%25B3n+social+del+recluso+(terrorista)+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es)
- Ministerio del Interior (2016). *Programa Marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas*. España: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
- Ministerio Exteriores. (2020). Gobierno de España. Política exterior y cooperación. Consultado el 04/02/2020. Recuperado de: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx>
- Moreno Lara, Christian. (2017). Programa español de intervención en radicalización violenta con internos islamistas en centros penitenciarios. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6370962>
- Moyano, Manuel. (2010). Factores psicosociales contribuyentes a la radicalización islamista de jóvenes en España, construcción de un instrumento de evaluación. Tesis doctoral. Universidad de Granada. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/302252528_FACTORES_PSICOSOCIALES_CONTRIBUYENTES_A_LA_RADICALIZACION_ISLAMISTA_DE_JOVENES_EN_ESPANA_CONSTRUCCION_DE_UN_INSTRUMENTO_DE_EVALUACION
- Redondo-Illescas, S. (2017). Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes, ob. cit., p. 83. Madrid: Pirámide.
- Reinares, Fernando., García-Calvo, Carola y Vicente, Álvaro. (2018). Yihadismo y prisiones: un análisis del caso español. Real Instituto Elcano. Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari123-2018-reinares-garciacalvo-vicente-yihadismo-prisiones-analisis-caso-espanol
- Rodríguez-Carballeira, A., Omar Saldaña, C., Almendros, J.M., Martín-Peña, J. y Porrúa-García, C. (2015) . "Group Psychological Abuse: Taxonomy and Severity of Its Components". The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 7: 29-37. Recuperado de <https://journals.copmadrid.org/ejpalc/art/j.ejpal.2014.11.001>
- Ross, R., Fabiano, E. y Garrido V. (1990). Pensamiento prosocial, el modelo cognitivo para la prevención y tratamiento de la delincuencia. Monográfico nº1 Revista delincuencia. P. 19- 95
- Terradillos, Ana. (2016). Interior pone en marcha un plan de estado de reinserción en las cárceles ante la radicalización de presos islamistas. CadenaSEr. Recuperado de https://cadenaser.com/ser/2016/11/13/tribunales/1479033218_963364.html
- Trujillo, H.M., Alonso, F., Cuevas, J.M y Moyano, M. (2018). Evidencias empíricas de manipulación y abuso psicológico en el proceso de adoctrinamiento y radicalización yihadista inducida. Revista de estudios sociales. Recuperado de <https://journals.openedition.org/revestudsoc/28281>

- Trujillo, H.M., Prados, M., Moyano, M. (2016). Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Intención de Activismo y Radicalismo. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/283624798_Propiedades_psicometricas_de_la_version_espanola_de_la_escalade_intencion_de_activismo_y_radicalismo

-Webster, C.D., Douglas, K.S., Eaves, D., y Hart, S. (1997). HCR-20: Assessing risk for violence (version 2). Burnaby, British Columbia: Simon Fraser University.